

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TRENDS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ

ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"

номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

2030

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

for susta
Sustaino
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA JANUBIY KOREYA TAJRIBASINI O'RGANISH

Agzamova Nargiza Gapurovna

“Turizmni rivojlantirish” ilmiy-tadqiqot instituti, tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirish imkoniyatlari va bosqichlari hamda uning tarkibiy qismlari to'liq yoritilgan. Mamlakatda qishloq turizmi rivojlantirish afzalliklari, xorij tajribasidan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qishloq turizmi, Janubiy Koreya modeli, ekoturizm, etnografiya, xizmat ko'rsatish sektori, infratuzilma.

Abstract: The article fully highlights the opportunities and stages of rural tourism development in Uzbekistan, as well as its components. It describes the advantages of developing rural tourism in the country and the possibilities of utilizing foreign experience.

Key words: rural tourism, South Korean model, ecotourism, ethnography, service sector, infrastructure.

Аннотация: В статье полностью освещены возможности и этапы развития сельского туризма в Узбекистане, а также его составные части. Описаны преимущества развития сельского туризма в стране и возможности использования зарубежного опыта.

Ключевые слова: сельский туризм, южнокорейская модель, экотуризм, этнография, сфера услуг, инфраструктура.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyotimizda turizmning ulushini oshirish, yangi ish o'rinlari tashkil qilish, aholi turmush darajasini yaxshilash, ish bilan band bo'lgan aholi qatlamini ijtimoiy himoya qilish, ularning dam olishlarini mazmunli tashkil etish maqsadida mamlakatimiz prezidenti tomonidan bir qator Farmon va qarorlar qabul qilinib, ularning ijrosi bo'yicha yirik ishlar amalga oshirilmoqda. Turizmni rivojlantirish mamlakatning savdo, transport, aloqa, qishloq xo'jaligi, qurilish, iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish kabi muhim iqtisodiy tarmoqlariga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatishdan tashqari, iqtisodiy qayta qurishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro xizmatlar savdosida turizmning ulushi XXI asr boshidan beri qariyb 30 % ni tashkil etib kelmoqda va u eksportdan eng yuqori daromadni ta'minlaydi [1]. Jahon turistik tashkiloti (UN Tourism) ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda turizm industriyasi jahon YalMning 10,3%, jahon eksportining 7%, xizmatlar eksportining 27,4%, kapital qo'yilmalarining 9%, iste'mol xarajatlarining 11%, soliq tushumlarining 5% dan ziyodini tashkil qilgan. Turizm sektori aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, pandemiyagacha bo'lgan davrda iqtisodiyotda band bo'lgan har 11 kishining bittasi shu sohada faoliyat ko'rsatgan [2]. Biroq, COVID-19 pandemiyasi bu industriyaga katta zarar etkazdi. Shunga qaramay, turizm iqtisodiy faoliyatning yuqori daromad keltiruvchi yo'nalishi bo'lib qolmoqda va ko'plab mamlakat va mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishida katalizator vazifasini bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq turizmi tushunchasini izohlashda xorijlik mualliflar hamda xalqaro tashkilotlarda xilma-xillik mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Xalqaro turizm tashkiloti tomonidan qishloq turizmi bo'yicha quyidagi ta'rif berilgan: Qishloq turizmi – turizm bozorining segmenti bo'lib, uning o'ziga xos jihati jozibali qishloq joylarda va qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda tabiatdagi rekreatsion faoliyat turlari bilan shug'ullanishdir. Ushbu segment qator faoliyat turlarini o'z ichiga oladi: ilmiy turizmdan tortib yovvoyi tabiatni kuzatish, fotografiya, ehtiyojni qondirish (baliqchilik va ovchilik), shuningdek sport va sarguzasht turizmigacha [3]. Xalqaro turizm tashkilotining Madrid-dagi maxsus ma'ruzasida (2001-yil) ma'lum qilinishicha, Germaniyada tabiiy (qishloq) turizm turistik bozor segmenti sifatida qaralib, asosiy o'ziga xos jihati tabiatdagi jozibador qishloq joylarda va tabiiy qo'riqlanadigan hududlarda dam olishdir. Bu segment o'z ichiga bir qancha faoliyat turlarini qamrab oladi: yovvoyi tabiatni kuzatib rasmga muhrlashdan tortib ov qilish, baliq ovlash, shuningdek sport va sarguzasht turizmigacha [4]. (1-jadval)

1-jadval.

№	Mualliflar	Berilgan ta'riflar
1	A.S.Kuskov, Yu.A.Djaladyan	Qishloq turizmi – qishloq oilasi tomonidan o'z turar joyi va shaxsiy tomorqasi negizida, dehqonchilik xo'jaligini yuritish uchun ajratilgan yer uchastkasida tashkil etilgan mehmon uyida shahar aholisining dam olishi tushuniladi. Qishloq oilasi tomonidan turar joy, ovqatlanish va qishloqning diqqatga sazovor joylari bilan tanishtirish ta'minlanadi [5].
2	L.V.Yefrimov	Qishloq turizmi – aholi zichligi past bo'lgan hududlarda, shahar chegarasidan tashqarida amalga oshiriladigan turizm [6].
3	A.P.Ioshenko	Qishloq turizmi – sayyohlar uchun turli xizmatlarni o'z ichiga olgan qishloq uyida yashash, ekoturizm, sarguzashtli sayohatlar va qishloq aholisining turmush tarzida ishtirok etishni o'z ichiga oladi [7].
4	A.B.Zdorov	Qishloq turizmi – ekotizim va etnomadaniy majmualarga zarar yetkazmagan holda qishloq joylarga sayohat uyushtirish. Bunda turizm bevosita qishloq aholisining iqtisodiy rivojlanishiga va muammolariga yechim topishga xizmat qiladi [8].
4	Françuz sosiologi va iqtisodchisi F.Moane	Qishloq turizmi – bu nafaqat qishloq hayotida, balki qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida ham turistlarning faol ishtirokiga asoslangan qishloq joylaridagi turistik dam olishning maxsus shaklidir [9].
5	Ye. Vanda Jorj, X. Mair, D.G.Reydlar	Shahardan tashqaridagi qishloq hududlarida sayyohlarning asosiy faoliyat turlariga lokallashgan harakatlarning barchasi qishloq turizmi hisoblanadi [10].
6	A.D. Chudnovskiy va M.A.Jukovalar	“Qishloq joylariga maqsadli sayohatlarni tashkil etish bilan bog'liq faoliyat turi, turistlar uchun turistik mahsulotlarni (turar joy, ovqatlanish, diqqatga sazovor joylar, hordiq chiqarish) shakllantirish va taqdim qilishni o'z ichiga oladi, bu mintaqalarning tabiiy va milliy o'ziga xosligini aks ettiruvchi, mahalliy aholi uchun ish joylari va daromadlarni yaratish hamda, iqtisodiy foyda keltiradigan faoliyat turi” qishloq turizmi ekoturizm bilan turdosh hisoblanadi [11].

Yuqorida keltirilgan 1-jadvalda ta'kidlaganimizdek, hozirgi davrda qishloq turizmi rivojlangan xorijiy mamlakatlarda turizmning eng mashhur turlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy xalqaro amaliyotda qishloq turizmi ko'pincha turizmning boshqa turlari bilan birlashtirilib, ekoturizmni ham qamrab oladi. Hozirgi davrga kelib, Frantsiya, Italiya, Markaziy Yevropa, Bolqon yarim oroli, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh va Kanadada qishloq turizmi geografiyasi sezilarli darajada kengaymoqda. Shuningdek, qishloq turizmi sayyohlarning ichki olamiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, chunki sayyoh o'zini mehmon uyining egasini-kiga mehmonga kelgandek his qiladi [12]. Bu yerda yollanma ishchilar xizmat ko'rsatmaydi, taomlar ham mehmon uyi bekalari tomonidan uy sharoitida tayyorlanadi. Qishloq turizmida asosiy joylashtirish vositalari mehmon uylari bo'lib, ular kichikroq va ko'pincha oilaviy mehmonlar uchun qisqa muddatli joylashtirish xizmatlarini, ovqatlanish, ekskursiya dasturlarini, mehmonlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishni va boshqa qo'shimcha xizmatlarni o'z ichiga oladi [13].

Tadqiqot davomida xorijlik va MDH davlatlari tadqiqotchilari bilan bir qatorda o'zbekistonlik iqtisodchi olimlarimizning ham ishlarini o'rgandik. Jumladan, iqtisodchi olim E.V. Golisheva o'zining “Selskiy turizm: ot teorii k praktike” o'quv qo'llanmasida qishloq turizmiga quyidagicha ta'rif bergan: “Qishloq turizmi (agro turizm, yashil turizm, ekoturizm) – bu fuqarolarning (ham mahalliy, ham xorijiy) asosiy yashash joyidan qishloq joylarga sayohat qilish va/yoki qishloq xo'jaligi ishlarida ishtirok etish maqsadida, lekin vaqtincha yashash joyida daromad olmaydigan faoliyat bo'lib, tabiiy, madaniy-tarixiy va qishloq joylarining boshqa resurslaridan foydalanishga qaratilgan hamda kompleks turistik mahsulot yaratishga xos turizm sektori” [14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola, har bir ilmiy izlanish kabi, olimlarning fikrlari va mulohazalarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsadga erishish uchun ilmiy tasviriy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va statistik tahlil kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-sonli “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha cho-

ra-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida [15] keltirilgan yo'l xaritasining 53-bandida Angren shahri, "Lashkarak" va "Yangiobod" MFYlar hududida turizm qishlog'i maqomini olish maqsadida infratuzilmani yaxshilash, Parkent tumani, So'qoq qishlog'i, "Chashma" MFY hududidagi Archazor, So'qoqsoy va Qo'shtut ko'chalarida Koreya tajribasiga asosan "turizm qishlog'i"ni tashkil etish belgilanganligi keltirib o'tilgan. Shu sababli, qishloq turizmini tashkil etishning Osiyo modeliga mansub Janubiy Koreya qishloqlarining rivojlanish yo'lini tahlil qilsak.

Bugun Janubiy Koreya dunyoni nafaqat o'zining o'ta zamonaviy shaharlari va rivojlangan iqtisodiyoti bilan, balki tarixiy obyektlari bilan ham lol qoldirmoqda. Bu mamlakatda o'rta asrlardan buyon saqlanib kelayotgan tarixiy binolar va boshqa turli osori-atiqalar: Kyonbokkun muzeyi, Changdeokgung saroyi, Korean Folk Village va Namsangol Hanok Village tarixiy qishloqlari hamda boshqa obyektlar shular jumlasidan.

Bundan bir necha yil oldin Pusan shahri yaqinida joylashgan Kamchxon qishlog'i mahalliy va xorijiy sayyohlar orasida tezda mashhurlikka erishib, qishloqni tomosha qilish va u erda tunab qolish uchun sayyohlar oqib kela boshladi. Kamchxon uzoq yillar davomida yuksak taraqqiyotga erishgan Janubiy Koreyaning, osmon-o'par binolar qurilgan obod Pusanning xarob holatdagi qismi sifatida yashab kelgan. Qishloq taraqqiyotdan chetda qolgan, aholisining sharoiti og'ir, infratuzilma haminqadar bo'lgan. Lekin 2000-yillarning oxiriga borib vaziyat birdan o'zgaradi. Bunga Pusan shahar ma'muriyatining Kamchxonda joylashgan uylarning tashqi ko'rinishini yaxshilab, qishloqni asl holida saqlab qolishga qaror qilgani sabab bo'ladi.

2009-yilda qishloq aholisi shahar ma'muriyatiga tashabbus bilan chiqib, Kamchxonni "Madaniy qishloq"ga aylantirish loyihasini taqdim etadi. Loyiha Pusan shahar ma'muriyati va mamlakat madaniyat vazirligini befarq qoldirmaydi. Ma'muriyat va vazirlik loyihaga salmoqli miqdorda mablag' ajratishga qaror qiladi. Ajratilgan mablag'lar hisobidan qishloqdagi barcha uylarning tashqi ko'rinishi va tomlari turli ranglarga bo'yaladi, mehmon uylari, ovqatlanish shoxobchalari tashkil etiladi, yo'llar ta'mirlanadi. Qishloq aholisi dastlab ishni mehmon uylari tashkil etishdan boshlagan bo'lsa, keyinchalik Kamchxonda koreys hunarmandchiligi vakillari o'z ustaxonalarini va kichik korxonalarini tashkil etib, moliyaviy holatini yaxshilashga erishdi.

Shundan so'ng, Kamchxon nafaqat mahalliy, balki Janubiy Koreyaga keladigan xorijiy sayyohlar boradigan muhim manzillardan biriga aylandi. Qishloq nomi inglizchada *Gamcheon Culture Village* deb atalib, u butun dunyodagi aksariyat sayyohlik firmalarining yo'nalishlariga kiritildi. Janubiy koreyaliklar Kamchxon loyihasini amalga oshirib, butun dunyoga xarob qishloqlarni asl holicha saqlab qolish orqali sayyohlar uchun qiziqarli maskanga aylantirish mumkinligini isbotlab berdilar [16].

Ushbu jadval orqali biz tashrif buyuruvchilar soni bo'yicha Kamchxon eng yaxshi maskan ekanligini va 2023-yilda turizm qishlog'iga 2,8 million kishi tashrif buyurganini ko'rishimiz mumkin.

Toshkent viloyatiga tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimini ko'paytirish, ularga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda mahalliy aholi daromadini oshirish maqsadida Bo'stonliq, Ohangaron, Parkent, Bo'ka, Chinoz, Zangiota tumanlari va Angren shahrida xorij tajribasi asosida zarur infratuzilma shakllantirish kerak.

Masalan, Bo'stonliq tumani "Chorvoq" erkin turistik zonasi, Ugam-Chotqol milliy bog'i va "Chorvoq" suv omboriga ega bo'lib, hududda turizmning barcha yo'nalishlarini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Parkent tumani tog' oldi hududi hisoblanib, tabiati go'zal, hududda ziyoratgohlar, agroturizm maskanlari va mazali ovqatlanish shoxobchalari mavjud. Zangiota tumani esa tarixiy hudud bo'lib, u ziyorat turizmi ob'yekti bo'lgan "Zangiota" majmuasi, hunarmandchilik markazlari va savdo majmualariga ega. Ohangaron tumani tarixiy manzilgohlar va madaniy meros ob'ektlariga boy bo'lib, sanoat turizmi yo'nalishidagi namoyish ob'ektlariga ega. Bo'ka tumanida esa gastronomik turizm yo'nalishida o'ziga xos turistik ob'ektlar mavjud. Chinoz tumani Toshkent va vohani bog'lovchi asosiy magistral yo'l bo'yida joylashgan bo'lib, agroturizm, gastronomik turizm va boshqa turizm yo'nalishlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega. Angren shahri sanoat shahri sifatida mashhur bo'lib, Yangiobod va Lashkarak hududlarining tabiati go'zal, sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi yo'lbo'yi ovqatlanish shoxobchalari mavjud.

Ta'kidlash joizki, mazkur tajriba doirasida dastlab turizm salohiyati yuqori bo'lgan Bo'stonliq, Parkent, Zangiota, Ohangaron, Bo'ka, Chinoz tumanlari va Angren shahri qamrab olinadi. Keyinchalik esa bu tajriba viloyatning boshqa hududlariga ham tatbiq qilish maqsadga muvofiqdir.

Qishloq turizmini rivojlantirishda asosan Yevropa va Osiyo davlatlaridagi modellarni tahlil qilishimizning asosiy sababi shundaki, dunyodagi ko'plab mamlakatlar qishloq turizmini rivojlantirish uchun hozirda biz yuqorida izoh bergan modellarni joriy qilishmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq turizmi mamlakatimiz iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu turizm turi tabiiy hududlarda sayyohlarni qabul qilish bilan bir qatorda, mahalliy madaniyat va an'analarni saqlashga ham xizmat qiladi. Qishloq turizmi nafaqat mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, balki hududlar iqtisodiy o'sishini ta'minlash hamda atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda barqaror turizmni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Qishloq joylarida infratuzilmani rivojlantirish, ayniqsa, yo'l va transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish zarur. Mehmon uylari va kichik mehmonxonalar kabi joylashtirish vositalarining imkoniyatlarini kengaytirish, ovqatlanish shoxobchalari va mahalliy mahsulotlar do'konlarini tashkil etish qishloq turizmini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda qishloq turizmini rivojlantirish uchun alohida milliy strategiya ishlab chiqilishi kerak. Ushbu strategiya mahalliy xususiyatlarni inobatga olgan holda, Yevropa va Osiyo modellaridan olingan ilg'or tajribalarni o'z ichiga olishi zarur. Qishloq turizmi loyihalarini amalga oshirishda mahalliy aholini faol ishtirok etishga jalb qilish muhim. Mahalliy aholining qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohaslarida faoliyat yuritishi, ushbu jarayonga jalb etilishi orqali amalga oshiriladi.

Qishloq turizmini rivojlantirishda ekologik barqarorlikka e'tibor qaratish lozim. Bu jarayonda atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda, sayyohlik hududlarini saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muhimdir. Shu bilan birga, qishloq turizmi orqali mahalliy madaniyat, urf-odatlar va tarixiy merosni saqlab qolishga alohida e'tibor qaratish lozim. Sayyohlar uchun qishloqning diqqatga sazovor joylari, milliy festivallar va hunarmandchilik markazlarini tanishtirish maqsadida maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur.

Marketing va brend yaratish ham qishloq turizmi yo'nalishlarini rivojlantirishda muhim omillardan biridir. Har bir qishloq yoki turistik zona uchun alohida brend yaratilib, uni mahalliy va xorijiy bozorga tanishtirish choralari ko'rilishi lozim. Shu jarayonda raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Davlat tomonidan qishloq turizmini rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlarni imtiyozli kreditlar hamda subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, xalqaro moliya institutlaridan mablag'lar jalb qilish imkoniyatlari ham o'rganilishi kerak. Ushbu takliflar amalga oshirilganda, mamlakatimizda qishloq turizmini samarali rivojlantirish va uni xalqaro darajada raqobatbardosh qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Социально – культурные туристические ресурсы Алтайского региона. Проблемы и перспективы использования. Материалы международной научно-практической конференции/ред. кол.: А.С. Кондыков и др. –Барнаул: изд-во АГИИК, 2009. –220 с. s-80.
2. Джаладян Ю.А., Кусков А.С. Основы туризма – М.: КНОРУС, 2010. –400 с.
3. Ефремов Л.В. Становление и развитие экологического предпринимательства - главный фактор устойчивого развития России. // Использование и охрана природных ресурсов России. –2001. – № 5-6. –с.122-130.
4. Иощенко А.П. Развитие зеленого туризма в России. – М.: Кнорус, 2005. –234 с.
5. Здоров А.Б. Экономика туризма – М.: Финансы и статистика, 2004. – 456 с.
6. Qishloq xo'jaligi tarmog'ini innovatsion rivojlantirish . [https:// staff.tilame.uz](https://staff.tilame.uz). F. Selskiy turizm / F. Muane. - Parij: Agrikol, 2012. –430 s.
7. Wanda George E.Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change (Tourism and Cultural Change) / E. Wanda George, H. Mair, D.G. Reid. -Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications, 2009. – 288 p.
8. Чудновский А. Д.Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. - М.: Федеральное агенство по туризму, 2014. –304 с.
9. В гости к природе. Маркетинг в сельском туризме: методические рекомендации/ вёрстка и дизайн С. Василев. – Псков: ГК ТИПР, 2010. –4 с.
10. Агротуризм : проблемы и перспективы развития : монография / В. А. Кундиус [и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. аграр. ун-т". – Барнаул : Азбука, 2011. – 4 с.
11. Е.В.Голышева. Селский туризм: от теории к практике : [Т]Учебное пособия /. -Ташкент: "Букманай принт", 2022. –17 с.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.04.2023 yildagi, PQ-135-son (<https://www.lex.uz/uz/docs/-6456786>).
13. Y.J.Choyi., C.L.McNeelli, "A Reinvented Community: The Case of Gamcheon Culture Village" <http://dx.doi.org/10.1080/02732173.2018.1430635> 2. In-Han Kang, Seong-Hun Kim, Nae-Young Choei."AComparative Study on the Making of Tourist Attraction Foothill VillaGES: The Cases of Gamcheon Culture Village in Busan, Korea vs. Kitano Ijinkan in Kobe, Japan", <https://www.cpij.or.jp/com/iac/upload/file/2017icapps/071.pdf>
14. <https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp>.
15. <https://www.unwto.org/tourism-statistics>. Tourism statistics.
16. <https://www.tohology.com/hospitality/industry/unwto-statistika-mezhdunarodnyh-poezdok>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

